

SECTION OF MATHEMATICS, PHYSICS, AND INFORMATICS

БАНАНОВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ – РАДИОАКТИВНОСТЬ БИОПРОДУКТОВ

Бережиани М.

*Профессор, доктор инженерных наук
Грузинский технический университет,
Факультет аграрных наук и инженеринга биосистем
Тбилиси, Грузия*

BANANA EQUIVALENT – RADIOACTIVITY OF BIOPRODUCTS

Berezhiani M.

*Professor, PhD in Engineering Science
Georgian Technical University,
Faculty of Agrarian and Biosystems Engineering
Tbilisi, Georgia*

Аннотация

Изучена использование соединений калия с естественным содержанием изотопа Калий-40 в качестве учебно-демонстрационного источника радиоактивности для доступных и дешевых детекторов излучения. Проведены эксперименты на золе хвороста виноградной лозы. Рассмотрена возможность упрощенной оценки радиоактивного загрязнения продуктов питания, с учетом естественной радиоактивности золы биомассы.

Abstract

The use of potassium compounds with the natural content of the potassium isotope was studied as a training source of radioactivity for available and cheap radiation detectors. Experiments were conducted on the ash of brushwood of the vine. The possibility of a simplified detection of nuclear pollution of food products is considered, taking into account the natural radioactivity of the biomass ash.

Ключевые слова: радиоактивность, изотопы, калий-40, измерение радиоактивного излучения, биомасса, хворост виноградной лозы, зола

Keywords: radioactivity, isotopes, potassium-40, measurement of nuclear radiation, biomass, brushwood of the vine, ash.

Термином «банановый эквивалент» выражают неофициальную единицу радиоактивности, около 19 Бк, обусловленная содержанием элемента калия в среднем банане массой 150 г [1,2]. Природный калий выявляет активность 31 Бк/г из-за содержания радиоактивного изотопа ^{40}K [3]. Иногда этот термин воспринимается как признак особой опасности указанного фрукта, на деле он был введен скорее для выражения незначительных мер радиоактивности с помощью понятного для обывателя понятия.

В процессе преподавания некоторых дисциплин требуется касаться тем радиационной безопасности и соответствующих приборов измерения. В учебных заведениях, которые не приспособлены для работы с радиоактивными материалами и не обладают соответствующим полномочием затруднено проведение практических работ. Например, в организациях стран бывшего СССР и восточного блока могут оставаться различные приборы измерения радиоактивности, такие как дозиметрические приборы типа ДП-5, ИМД-5 и другие, военного назначения и/или гражданской обороны [4]. Многие из них содержат контрольные источники (в основном стронций-иттриевые) и их владение без легализации может считаться серьезным правонарушением. В случае же отсутствия источников может возникнуть вопрос – когда и как были они удалены и утилизированы.

В данной работе исследована возможность применения с учебно-демонстрационной целью доступных и дешевых детекторов-дозиметров радиоактивного излучения HFS-P3, XR-1 [5,6], когда в качестве источника используются соли калия – KCl, KF. Образцы были помещены в полиэтиленовые пакеты и к ним приложены измерительные приборы близко к расположенным в них детекторам Гейгера-Мюллера. В таблице 1 представлены результаты измерений: средние показания - фонового уровня X_B , и для соответствующих образцов X_{KCl} , X_{KF} , величины разности от фоновых значений ΔX_{KCl} , ΔX_{KF} . Здесь и в дальнейшем указаны стандартные отклонения S , а для результатов химических анализов дополнительно учтены существенные компоненты неопределенности. В таблице приведены также значения статистического критерия Стьюдента t_{KCl} , t_{KF} [7]:

$$t = \frac{|X - X_B|}{\bar{S} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \quad (1)$$

Таблица 1.

Измерения радиаций 360 г KCl, 300 г KF (серий по 5 измерений, 5 мин каждого)

Прибор	$X_B, \mu\text{Sv/h}$	$X_{KCl}, \mu\text{Sv/h}$	$X_{KF}, \mu\text{Sv/h}$	$\Delta X_{KCl}, \mu\text{Sv/h}$	$\Delta X_{KF}, \mu\text{Sv/h}$	t_{KCl}	t_{KF}
HFS-P3	0.104±0.014	0.150±0.017	0.175±0.014	0,046±0,022	0,072±0,019	4.43	6.93
XR-1	0.164±0.010	0.224±0.057	0.236±0.048	0,060±0,058	0,072±0,049	1.96	2.35

Для обоих приборов отличие от фонового значения Статистически достоверны, но для прибора HFS-P3 оценки уровня значимости $\alpha < 0.001$, для XR-1 $\alpha \geq 0.05$. В приборе XR-1 Детектор установлен глубоко в прямоугольном корпусе, затруднено приближение поверхности образцов и результаты измерения нестабильны. Более компактный прибор HFS-P3 диаметром 16 мм гораздо удобнее и позволяет частично “утопить” его в исследуемый материал через пленку пакета, результаты измерения более стабильны и этот прибор является лучшим выбором для анализа результатов и дальнейших работ.

Отношение активностей для этих солей - $\Delta X_{KF} : \Delta X_{KCl} = 0.72 : 0.46 = 1.57$ является хорошим приближением соотношения объемных концентраций K в образцах (при равной пористости порошков), определяемого обратным отношением мольных масс M с учетом плотностей ρ [8]:

$$\frac{M_{KCl} \cdot \rho_{KF}}{M_{KF} \cdot \rho_{KCl}} = \frac{74.55 \cdot 2.50}{58.10 \cdot 1.99} = 1.61 \quad (2)$$

Следовательно, можно оценить содержание калия в материале на основе измерения радиоактивности с помощью такого доступного и дешевого прибора. Его чувствительность для экспериментов с калийсодержащей биомассой недостаточна, измерение следует проводить на минеральном остатке – золе. Удобным материалом является хворост виноградной лозы (т.н. “Цалами”), часто используемый в качестве биотоплива. Масса навески хвороста – 125,3±0,10 г, влажность – 17,4±0,05 %, сухое вещество – 103,5±0,10 г, масса полученной золы – 4.0±0,10 г (3,9±0,1 % от сухого вещества).

В таблице 2 сведены данные анализа водного экстракта золы и рассчитанные величины содержания калия в золе, в его растворимой фракции и в лозе.

Таблица 2.

Результаты анализа водного экстракта золы (из 4 г золы, на 250 мл раствора)

№	Параметр	Значение	Метод анализа
1	Сухой остаток, г/л	4.60±0,10	Весовой
2	K ⁺ , г/л	2.80±0,10	Атом абсорбц. спектр.
3	Na ⁺ , мг/л (ppm)	14.63±0.35	Атом абсорбц. спектр.
4	Ca ²⁺ , мг/л (ppm)	5.43±0,12	Атом абсорбц. спектр.
5	Mg ²⁺ , мг/л (ppm)	8.95±0,18	Атом абсорбц. спектр.
6	Cl ⁻ , мг/л (ppm)	70±10	Ионная хроматография
7	Органич. анионы, мг/л (ppm))	<10	Ионная хроматография
8	pH	12,4±0.3	pH-метр
9	K в золе, %	17.5±0.6	Расчет по №2
10	K в растворимой части, %	60.8±2.1	Расчет по №1, №2
11	K в лозе, % сух. вещества	0,68±0.03	Расчет по №9

Данные указывают, что в водном экстракте золы содержание калия значительно преобладает над другими элементами, даже относительно натрия, который тоже полностью переходит в водный раствор. Кальций и магний ожидаемо остались в нерастворимой фракции, так же, как их малорастворимые соли – карбонаты, фосфаты, которые не определились методом ионной хроматографии. Количественно определено содержание хлорид иона. Выявилось следовое содержание органических анионов (цитрат, оксалат, ацетат), как результаты неполного сгорания. Можно заключить, что раствор является в основном щелочно-карбонатным, на что указывает pH и высокое содержание в

растворимой фракции калия (60.8 %) – промежуточное между показателями для K₂CO₃ (56.7 %) и KOH (69.7 %).

В таблице 3 представлены результаты измерения излучения 115 г золы с содержанием 17.5 % калия (№1). Показание составило $\Delta X_{Ex} : \Delta X_{KF} = 0.019 : 0.072 = 0.26$ часть от значения показания (из таблицы 1) с 300 г KF, в котором содержание калия равно 67.3 %. Совпадение с отношением $17.5 : 67.3 = 0.26$ очень хорошее, принимая в внимание меньшую массу и большую рыхлость образца золы. Данный результат подтверждает возможность оценки содержания калия в материале с помощью измерения его радиоактивного излучения.

Таблица 3.

Излучение золы (3) и KF с подавлением β (1,2) (серий по 10 измерений за 5 мин.)

№	Режим измерения	$X_B, \mu\text{Sv/h}$	$X_{Ex}, \mu\text{Sv/h}$	t_{Ex}	$\Delta X_{Ex}, \mu\text{Sv/h}$	$t_{\Delta X}$
1	115 г зола (17.5% К)	0.101±0.007	0.120±0.014	2.97	0.019±0.016	0.25
2	300 г KF, 0.2 мм SS	0.098±0.011	0.141±0.010	8.88	0.043±0.013	
3	300 г KF, 0.2 мм SS+1 мм латунь	0.101±0.014	0.146±0.015	6.52	0.045±0.021	

Изотоп ^{40}K примерно в 89% распадается с излучением 1.31 Mev β , в 11% - 1.50 Mev γ частиц. Так, как β излучение обладает значительно меньшей проникающей способностью, на детектор измерительного прибора влияет β излучение из прилегающего слоя материала, а γ излучение может воздействовать из более удаленных слоев. Для оценки вклада разного вида излучения в показании прибора HFS-P3 проведены дополнительные эксперименты с KF, при которых β -излучение отсекалось: №2) 0.2 мм фольгой из нержавеющей стали; №3) 0.2 мм нержавеющей стали и 1 мм латуни. Результаты измерения представлены также в таблице 3. Видно, что пределах статистической достоверности 0.2 мм SS подавляет излучение одинаково с добавленным слоем 1 мм латуни. Сравнивая $\Delta X_{Ex}=0.043 \mu\text{Sv/h}$ со значением из таблицы 1 $\Delta X_{KF}=0.072 \mu\text{Sv/h}$ можно оценить вклад β излучения в показание прибора не более 40 %.

Для определения загрязнения радиоактивными веществами исследуемых биоматериалов, в том числе продуктов питания, при измерении радиоактивности золы необходимо определить содержание в нем природного калия и учитывать влияние излучения изотопа ^{40}K на общее показание. Распространенными загрязнителями являются изотопы ^{137}Cs и ^{90}Sr . Проведенные выше измерения подтверждают, что прибор HFS-P3 может оценить превышение базисного излучения ^{40}K на допустимый уровень загрязнения и выше: допустимое содержание ^{137}Cs и ^{90}Sr в продуктах питания в странах, зараженных после Чернобыльской катастрофы установлены в пределах 40-500 Бк/кг для ^{137}Cs и 25-200 Бк/кг для ^{90}Sr . По нормам ФАО ООН нормы для всех продуктов рекомендованы 1000 Бк/кг для ^{137}Cs и 100 Бк/кг для ^{90}Sr [9, 10]. Указанные нормы сравнимы с естественным излучением продуктов, обусловленным природным калием, в частности “банановый эквивалент” соответствует 130 Бк/кг. В случае обнаружения в золе продукта радиоактивности выше, чем обусловлено содержанием калия, возможна дифференциация загрязнителей: цезий практически полностью концентрируется в растворимой фракции золы, а стронций – в нерастворимой фракции.

Заключение: установлено, что соли калия могут быть использованы в учебно-демонстративных

целях в качестве источников слабой радиоактивности для доступных и дешевых измерительных приборов, по радиоактивности золы биомассы можно оценить содержание в нем калия. В случае же известного прямого измерением содержания калия в продукте можно оценить загрязнение радиоактивными веществами, начиная с допустимого уровня и выше.

В работе ценную помощь оказали: Марика Васадзе, Леван Елиашвили, Марина Читаладзе, Шота Шавелашвили, автор глубоко им благодарен.

Список литературы

1. Banana equivalent activity. Groningen Academy for Radiation Protection, Mar. 09 2024, <https://www.rug.nl/education/courses/other-education/radiation-protection/a-z/a-z-data/banana-equivalent-activity>
2. Radiation Exposure, X-rays and Bananas. Green Kids Doc. Apr. 4, 2019, <https://greenkidsdoc.wordpress.com/2019/04/04/radiation-exposure-x-rays-and-bananas/>
3. Баженов В.А., Бундаков Л.А., Василенко И.Я. и др. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества. Справ. Изд. – Л.: Химия, 1990, 464 с.
4. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измерение. 2-е изд. - М.: Энергоатомиздат, 1989, 304 с.
5. Type HFS-P3 X, Beta, Gamma radiation personal dose equivalent Hp(10) monitor instrument. User Manual. 2022, 4 p. <https://www.easytest.com.eg/images/aa.pdf>
6. XR1 Radiation Detector. User's Manual, 32 p. <https://device.report/m/5bd0e50840e58e2f5629b4e6287f91e4b879f6509c0618e695caab20caab01d.pdf>
7. А.Ю. Закгейм – Введение в моделирование химико-технологических процессов.. 2-е изд. М.: “Химия”, 1982, 288 с.
8. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Изд. 3-е. Л.: «Химия», 1991, 432с.
9. Радиационная безопасность продуктов... https://beldumka.belta.by/isfiles/000167_731984.pdf
10. Радионуклиды в продуктах питания. <https://12sanepid.ru/press/publications/2490.html>